

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

Tojaliev Ilyosbek Lochinboy o‘g‘li,
 O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
 mustaqil izlanuvchisi
 E-mail: i93508265@gmail.com

**PIROTEKNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG‘LIQ
 JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI**

For citation: Tojaliev Ilyasbek Lochinboy ugli. OBJECT AND SIGNS OF A CRIME RELATED TO THE ILLEGAL SALE OF PYROTECHNIC PRODUCTS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp. 98-105

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168318>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasi bilan bog‘liq jinoyatning obyekt va uning belgilariga doir masalalar tahlil etilib, bu borada olimlarning ham fikirlari urganilgan. Bundan tashqari, mazkur maqolada pirotexnika buyumlarini ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo‘natish, ulardan foydalanish harkatlari mazkur jinoyatning obyektiv tomonini tashkil etish bilan bog‘liq masalalar o‘rganilib, tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada mazkur masala yuzasidan olimlarning fikirlari ham o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Buyumlar, belgilar, jinoyat, javobgarlik, jazo, zarar, pirotexnika, qonunga xilof, obyekt, tajovuz.

Тоджалиев Ильясбек Лочинбой углы,
 Самостоятельный соискатель Университета общественной
 безопасности Республики Узбекистан
 E-mail: i93508265@gmail.com

**ОБЪЕКТ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НЕЗАКОННОЙ
 ПРОДАЖЕЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются вопросы, связанные с объектом преступления и его признаками, связанными с незаконным обращением с пиротехническими изделиями, а также изучаются мнения ученых по этому поводу. Кроме того, в данной статье рассматриваются и анализируются вопросы, связанные с созданием объективной стороны данного преступления, производством, изготовлением, хранением, перевозкой, пересылкой и использованием пиротехнических изделий. В статье также рассматриваются мнения ученых по этому вопросу.

Ключевые слова: Предметы, признаки, преступление, ответственность, наказание, вред, пиротехника, противоправность, предмет, агрессия.

Tojaliev Ilyasbek Lochinboy ugli,

Independent researcher of University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan
E-mail: i93508265@gmail.com

OBJECT AND SIGNS OF A CRIME RELATED TO THE ILLEGAL SALE OF PYROTECHNIC PRODUCTS

ANNOTATION

This article analyzes issues related to the object of the crime and its features related to illegal handling of pyrotechnic products, and also studies the opinions of scientists on this matter. In addition, this article examines and analyzes issues related to the creation of the objective side of this crime, production, manufacture, storage, transportation, forwarding and use of pyrotechnic products. The article also examines the opinions of scientists on this issue.

Keywords: Objects, signs, crime, liability, punishment, damage, pyrotechnics, illegality, object, aggression.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan taraqqiyot strategiyasining 17-maqsadida “Qonun — ustuvor, jazo — muqarrar” tamoyilini Yangi O‘zbekistonning huquqni muhofaza qilish tizimining bosh mezoniga aylantirish maqsad qilib belgilangan[1].

Jinoyat huquqi nazariyasiga ko‘ra, jinoyat tarkibini to‘rtta element: obyekt, obyektiv tomon, subyekt va subyektiv tomon tashkil qiladi. Shunga ko‘ra, quyida bo‘jxona to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzish jinoyati bo‘yicha huquqiy hujjatlar, adabiyotlar va ilmiy tadqiqot ishlarini tahlil qilish orqali ushbu jinoyat tarkibi zaruriy elementlarining o‘ziga xos xususiyatlariga to‘xtalib o‘tamiz.

Bunda ushbu ijtimoiy munosabatlarga jinoiy tajovuz qaratilgan va ana shu tajovuz orqali unga zarar yetkazilishi mumkin bo‘ladi. Ijtimoiy munosabat keng tushuncha bo‘lib, u insonlar o‘rtasida ularning hayoti faoliyati jarayonida vujudga keladigan aloqalarda namoyon bo‘ladi. Ushbu ijtimoiy munosabatlarni jinoyat qonuni o‘z himoyasiga olganda va ular jinoyat-huquqiy muhofaza obyekt deb e‘lon qilinganda jinoyat obyekt bo‘ladi. Muayyan ijtimoiy munosabat, bir paytning o‘zida, bir yoki bir necha jinoyatning obyekt ham bo‘lishi mumkin.

Ijtimoiy munosabat jinoyat obyekt sifatida bir necha tarkibiy elementlarga ega bo‘lib, ular quyidagilardan iborat:

- ijtimoiy munosabat mavjudligining sababi bo‘lgan predmet;
- ijtimoiy munosabat subyekt;
- ijtimoiy munosabat tarkibi sifatida ijtimoiy aloqa[2].

Jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar doirasi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining ikkinchi moddasida berilgan bo‘lib, bularga shaxs, uning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlari, mulk, tabiiy muhit, tinchlik, insoniyat xavfsizligi, O‘zbekistonning Konstitutsiyaviy tuzumi kiradi.

Jinoyat huquqida jinoyatning obyekt uchta turga bo‘lib, tasniflangan. Bular:

- a) jinoyatlarning umumiy obyekt;
- b) jinoyatlarning maxsus obyekt;
- v) jinoyatning bevosita obyekt.

Jinoyatlarning umumiy obyekt jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan ijtimoiy munosabatlardir. Jinoyatlarning umumiy obektlari JK 2-moddasida nazarda tutilgan bo‘lib, ular shaxs, uning huquqi va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlari, mulkchilik, tabiiy muhit, tinchlik va insoniyat xavfsizligi va boshqalardir.

Maxsus obyekt — jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan, o‘zaro bir-biri bilan bog‘liq va o‘xshash bo‘lgan ijtimoiy munosabatlar bo‘lib, JK Maxsus qismidagi barcha jinoyatlarning obyekt jihatidan o‘xshashlari ajratib olinib, so‘ng muayyan guruhdagi jinoyatlar turkumiga kiritiladi[3].

shu o‘rinda aytib o‘tishimiz lozimki, jinoyat huquqi nazariyasida jinoyatlarning turdosh obektlari haqida ham so‘z yuritiladi. turdosh obyekt ijtimoiy munosabatlarning ijtimoiy qadriyatlar, qimmatlilik maxsus belgilariga qarab guruhlanishi bo‘lib, ayni paytda maxsus obyektning bir elementi hisoblanadi.

M.X.Rustamboyevning fikricha, turdosh obyekt – jinoyatlarning xususiyati bo‘yicha bir-biriga yaqin bo‘lgan obyekt turi, amaliy va nazariy jihatdan bunday tasniflash tajovuzning darajasi va xususiyatini aks ettiradi. masalan, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar jinoyatlar (maxsus obyekt) o‘z ichiga jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar (XVII bob), bular jinoyatning turdosh obyektini tashkil etadi. ba’zi hollarda, maxsus qism bo‘limi bitta bobdan iborat bo‘lgan taqdirda turdosh obyekt mavjud bo‘lmaydi, ya’ni u maxsus obyekt bilan birikkan bo‘ladi[4].

Jinoyatning bevosita obyektini deyilganda, ijtimoiy xavfli tajovuz sodir etilayotganda bevosita tajovuz qaratilgan ijtimoiy munosabat tushuniladi. Bevosita obyekt jinoyat kodeksi Maxsus qismining alohida moddasi bilan qo‘riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar bo‘lib, ular maxsus obyektlar doirasida bevosita obyektning ahamiyatiga qarab ketma-ket joylashtirilgan.

M.X.Rustamboyevning fikricha, mazkur jinoyat obyektini respublika iqtisodiy faoliyati, jamoat xavfsizligi hisoblanadi, jinoyat predmeti aybdorning jinoiy faoliyati natijasida olingan pul mablag‘lari yoki boshqa mulk hisoblanadi[5].

Shuni qayd etish lozimki, aksariyat olimlar jinoyat qonunining bo‘lim va boblari jinoyatning maxsus va turdosh obyektlariga ko‘ra tuzilishi kerak[6], deb hisoblaydi.

Shu o‘rinda A.S.Yakubovning “Jinoyat kodeksi Maxsus qismi tizimini tuzish uchun maxsus obyekt asos bo‘lishi kerak”[7], degan fikri katta ahamiyatga ega. Ba’zilar JKning bo‘limlari maxsus obyektga asosan, bobi turdosh obyektga qarab, moddasi esa, bevosita obyektiga ko‘ra tuzilishi kerak[8], deydi.

N.I.Vetrovning fikriga ko‘ra, JK Maxsus qismi normalari qilmishning maxsus obyektiga asosan tizimlashtirilgan. Har bir bo‘lim yoki hatto bob ham o‘zining maxsus obyektiga ega[9], deydi. Bizning fikrimizcha, qonun chiqaruvchi tomonidan maxsus obyekt o‘xshash bo‘lgan jinoyatlar JK Maxsus qismi bo‘limlariga, ular orasidan turdosh obyekt o‘xshash bo‘lgan jinoyatlar esa, boblarga ajratib joylashtirilgan. Bu borada S.V.Borodin va S.V.Polubinskiyning qayd etishicha, pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasi bilan bog‘liq jinoyatning maxsus obyektini jamoat tartibi[10], Yu.M.Baturin va A.M.Jodzishskiyning ta’kidlashicha, turdosh obyekt, bob nomidan kelib chiqqan holda, kompyuter axboroti va u bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga soluvchi munosabatlar[11] hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 250¹-moddasida nazarda tutilgan jinoyatning turdosh obyektini Jinoyatning asosiy bevosita obyektini sifatida pirotexnika buyumlarini ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo‘natish, ulardan foydalanish, ularni O‘zbekiston Respublikasiga olib kirish (O‘zbekiston Respublikasidan olib chiqish) yoki o‘tkazish tartibini ta’minlaydigan ijtimoiy munosabatlar tushuniladi. Qo‘shimcha bevosita obyektini fuqarolarning hayoti yoki sog‘lig‘i yoxud o‘zgalar mulkining daxlsizligini ta’minlovchi ijtimoiy munosabatlardir.

Bunday tasnif M.X.Rustambayev[12] tomonidan ham ko‘rsatib o‘tilgan. Yuqorida zikr etilgan jinoyat tarkiblarining har biri o‘ziga xos alomatlariga ega. Bu alomatlar ularning obyektiv tomoni va subyektlarini bir-biridan farqlashga xizmat qiladi.

V.I.Medvedevning fikricha, “Mazkur jinoyatning obyektlari, qoida tariqasida, mulk, tadbirkorlik faoliyati, bojxona qoidalari, jamoat tartibi va jamoat xavfsizligi, shuningdek, fuqarolarning sog‘lig‘i va hayotidir[13].

Pirotexnika yuqori xavfli obyektidir, ular jinoyatlarni sodir etish obyektini va quroli bo‘lishi mumkin va pirotexnika vositalaridan foydalanish, saqlash, tashish va muomalasi qoidalarini tartibga soluvchi qonunchilik bazasi[14]dir.

Pirotexnika buyumlarini ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo‘natish, ulardan foydalanish, ularni O‘zbekiston Respublikasiga olib kirish (O‘zbekiston Respublikasidan olib chiqish) yoki o‘tkazishga oid huquqiy masalalar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 6-maydagi “Portlovchi moddalar va portlatish vositalarini O‘zbekiston Respublikasiga olib kirish, transportda tashish, saqlash va ulardan foydalanish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari

to'g'risida"gi 213-son hamda 2009-yil 10-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi hududida pirotexnika vositalari aylanishini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 309-son qarorlari, "Portlovchi moddalarni ishlab chiqarish, sotib olish, saqlash, transportda tashish, ulardan foydalanish va ularni hisobga olish to'g'risida"gi yo'riqnomasi (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2005-yil 8-iyulda 1491-son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan) hamda ko'plab boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 250¹-moddasida nazarda tutilgan jinoyatning predmeti pirotexnika buyumlaridir.

Pirotexnika buyumlari deganda, tarkibiy jihatdan pirotexnika moddalaridan iborat bo'lgan hamda detonatsiya qilinmaydigan ekzotermiya reaksiyalar natijasida tashqi effektlarni (o't, ovoz, gaz yoki tutun yoxud ularning kombinatsiyalari) vujudga keltirish uchun mo'ljallangan vositalar tushunilishi lozim[15].

Pirotexnika buyumlari deganda, jangovar vaqtinch maqsadlar uchun mo'ljallangan, tarkibida portlovchi va tez yonuvchi moddalar bo'lgan yoritish, tutun chiqarish, alanga oldirish vositalarini tushunish zarur. Masalan: signal moslamalari, mushakbozlikda ishlatiladigan turli illyuminatsiyalar va h.k.

Pirotexnika - bu texnologiyaning maxsus tarmog'i bo'lib, uning sohasi yondirilganda rangli yoki yorqin oq olov, tutun hosil qiladigan yoki ovoz yeffekti va yondiruvchi ta'sir ko'rsatadigan turli xil moddalar va moddalar aralashmalarini ishlab chiqarish va o'rganishni o'z ichiga oladi.

Pirotexnika - bu texnologiyaning maxsus tarmog'i bo'lib, uning sohasi yondirilganda rangli yoki yorqin oq olov, tutun hosil qiladigan yoki ovoz yeffekti va yondiruvchi ta'sir ko'rsatadigan turli xil moddalar va moddalar aralashmalarini ishlab chiqarish va o'rganishni o'z ichiga oladi.

Pirotexnika buyumi – pirotexnika tarkibiga ega bo'lgan hamda maxsus yeffektlar, jumladan issiqlik, yorug'lik, tovush, tutun, ayerozol yoki ularning majmui (kombinatsiyalari) ko'rinishida effektlar yaratish (keltirib chiqarish) uchun mo'ljallangan qurilma;

Pirotexnika tarkibi – portlash natijasida boshqa narsaga aylanishga qodir bo'lgan va yonish jarayonida nur, issiqlik, tovush va yelektr quvvati ajratib, muayyan gazsimon va kondensirlangan mahsulotlar ishlab chiqariladigan kimyoviy moddalar aralashmasi;

Pirotexnika buyumlarining muomalada bo'lishi – pirotexnika buyumlarini ishlab chiqarish, tarqatish (olish-sotish, ayirboshlash), saqlash, qo'llash, ishlatish, tashish (yetkazib berish, transportda tashish), O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish, O'zbekiston Respublikasi hududi orqali (tranzit) tashish, utilizatsiya (yo'q) qilish;

Pirotexnika buyumlarini ishlab chiqarish – pirotexnika buyumlarini tekshirish (tadqiq yetish), ishlab chiqish, loyihalash, sinash va tayyorlash;

Pirotexnika buyumlarini tarqatish – pirotexnika buyumlari mulkdori, ulardan foydalanuvchi yoki ularni tasarruf yetuvchini o'zgartirish bilan bog'liq harakatlarni amalga oshirish;

Pirotexnika buyumlarini saqlash – pirotexnika buyumlarini ularning saqlanishi va xavfsizligini ta'minlovchi maxsus joy, inshoot va obyektlarga, transport vositalariga joylashtirish;

Pirotexnika buyumlarini qo'llash – mazkur buyumlarning bevosita vazifasida nazarda tutilgan ish yoki harakatlarni bajarish, ularni namoyish etish va feerverklar o'tkazish, shuningdek ularni qo'llash uchun tayyorlash;

Pirotexnika buyumlarini utilizatsiya qilish – pirotexnika buyumlarini yo'q qilish yoki portlovchi narsaga aylanish xususiyatini yo'q qiluvchi holatga muqarrar ravishda keltirish[16].

Pirotexnika buyumi – pirotexnik birikmani yondirish (portlatish) orqali tegishli yorug'lik yoki ovozli effektga erishish maqsadida yondiriladigan vosita.

Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlar hukumatlari o'rtasida 2008-yil 28-avgust kuni imzolangan Shartnomaning 1-moddasi to'rtinchi xat boshisiga muvofiq, "Qurol, o'q-dorilar, portlovchi moddalar va portlatish qurilmalarining g'ayriqonuniy muomalasi – bu a'zo davlatlarning qonunchiligiga zid ravishda ushbu predmetlarni tayyorlash yoki ta'mirlash, o'tkazish, berib yuborish, olish, saqlash, olib yurish, yetkazib berishidir" [17]. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ishtirokchi davlatlarning 2008-yil 28-avgust kuni imzolangan "O'qotar qurol, o'q-dorilar, portlovchi moddalar va portlatish qurilmalari g'ayriqonuniy tayyorlash va muomalasiga qarshi kurashish hamkorligi

to'g'risida"gi Shartnomaning 1-moddasi sakkizinchi xat boshida belgilangan qoidaga muvofiq, "qurolning g'ayriqonuniy muomalasi – bu o'qotar qurol, o'q-dorilar, portlovchi moddalar va portlatish qurilmalarini Tomonlar davlatlarining milliy qonunchiligiga zid ravishda amalga oshiriladigan muomalasidir".

Mazkur ta'riflar diqqat bilan o'rganilganda, ayniqsa, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatida berilgan ta'rifda, tadqiq qilinayotgan umuminsoniy xavfli predmetlarni (o'qotar qurol yoki portlovchi moddalarni) g'ayriqonuniy muomalasi tushunchasini ifodalashda faqat o'qotar qurol, uning asosiy qism va detallari, shuningdek, unga tegishli o'q-dorilari bilan chegaralanib qolingani hamda portlovchi moddalar va portlovchi qurilmalarning g'ayriqonuniy muomalasi bo'yicha xalqaro javobgarlik masalasi e'tibordan chetda ekanini payqash qiyin emas.

Shu bilan bir qatorda, ushbu ta'rifda g'ayriqonuniy muomala qilish turlari qisqaroq, ya'ni o'qotar qurol va uning o'q-dorilarini a) olib kirish; b) eksport qilish; v) sotib olish; g) sotish; d) yetkazib berish; ye) ko'chirish yoki berib yuborish deb belgilangan bo'lib, a) tayyorlash; b) ta'mirlash; v) jo'natish va boshqa harakatlar nazarda tutilmagan. Bu esa, o'z navbatida, ishtirokchi-davlatlarning milliy qonunchilikda u yoki bu turdagi javobgarlikni belgilashda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Shanxay hamkorlik tashkiloti va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi tomonidan qabul qilingan hujjatlaridagi tushunchalarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatidagi ta'rifdan farqli o'laroq o'qotar, qurol, o'q-dorilar, portlovchi moddalar va portlatish qurilmalarining turlari mukammalroq tarzda tartibga keltirilgan deyish mumkin. Ammo Shanxay hamkorlik tashkiloti hujjatidagi ta'rifda, ushbu predmetlarning g'ayriqonuniy muomalasini ifodalashda tayyorlash yoki ta'mirlash, o'tkazish, berib yuborish, olish, saqlash, olib yurish, yetkazib berish kabi turlari sanab o'tilgan bo'lib, yuqorida ta'kidlaganidek, boshqa turlari aniq ko'rsatilmagani bois huquq-tartibot organlari uchun o'zaro hamkorlikda javobgarlik masalasini hal etishda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi hech gap emas.

Qizig'i shundaki, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining mazkur masalaga oid hujjatida tadqiq qilinayotgan predmetlarning g'ayriqonuniy muomalasining mohiyati ochib berilmasdan, balki ishtirokchi davlatlarning milliy qonunchiligida g'ayriqonuniy muomala uchun javobgarlik belgilanganiga qarab uning turlari g'ayriqonuniy muomala deb tushuniladi deyilgan. Ko'rinib turibdiki, mazkur masalalarning yechimi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo bo'lgan mamlakatlarning milliy qonunchiligi asosida hal etilishi, bu esa mazkur davlatlarning barchasi uchun yagona bo'lgan tushunchalar ishlab chiqilishidan darak beradi. Mazkur yondashuv sobiq Ittifoq davridagi kabi bitta qonun qabul qilinganidan so'ng Ittifoq tartibidagi Respublikalar uni ko'chirib qonun qabul qilishi amaliyotini eslatadi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlarning mustaqilligi yoki suveren demokratik davlatligi qayerda qoladi, degan o'rinli savolni keltirib chiqaradi. Albatta, shuni unutmaslik keraki, yuqoridagi tushuncha-yu, ta'riflar mohiyati jihatidan ishtirokchi davlatlar uchun tavsiya xususiyatiga ega bo'lib xalqaro huquqiy jihatdan yagona tarzda yaxlit tartibga ifodalanmagani hamda tasniflanish jihatdan mukammallikka ega emasligi davlatlar o'qotar qurol, o'q-dorilar, portlovchi moddalar va portlatish qurilmalari g'ayriqonuniy muomalasiga qarshi kurashishdagi hamkorligini chigallashtirib o'z vaqtida muammoni hal etishda to'siq bo'ladi. Davlatlarning qonunlarida turlicha yondashuvlar kimdir javobgarlikni ikir-chikirigacha belgilasa, yana qaysi bir davlat qonun hujjatlarida ochiq, bo'shlikka yo'l qo'yib masalani yanada murakkablashtirish yo'lini tutadi.

Fikrimizcha, mazkur masala yuzasidan xalqaro shartnoma-yu kelishuvlarda bir xil tushunchalar aks etishi zarur. Aynan shu o'rinda ta'kidlash joizki, xalqaro huquq yo'nalishida tadqiqotlarni amalga oshiruvchi tadqiqotchilar mazkur mavzuga e'tiborni qaratib chuqurroq o'rgangan holda qonun ijodkorligi yo'li bilan hal etish haqidagi asoslantirilgan taklif va xulosalarini qonunchilik tashabbusi subyektiga yuborishi o'rinlidir.

Ajablanarlisi shundaki, mamlakatimizda mustaqillikka erishgan kundan boshlab bugungi kunga qadar qurolning g'ayriqonuniy muomalasiga qarshi kurashishning jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatlari bilan bog'liq masala fundamental tarzda ilmiy-nazariy va amaliy tadqiq etilmagan, shuningdek chet el davlatlari olimlari tomonidan ushbu mavzu bo'yicha o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda sanoqli olimlar qurollarning g'ayriqonuniy muomalasi tushunchasiga keng ma'noda

ta'rif berishga urinib ko'rganlar. Xalqaro darajada pirotexnika buyumlarining alohida tasnifi mavjud bo'lmasdan, mazkur buyumlar xavfli yuklar qatoriga kiritilgan va aynan shu mezonga asosan tasniflanishi amalga oshirilgan. Xavfli yuklarning tasniflanishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy va ijtimoiy kengashining xavfli yuklarni tashish bo'yicha ekspertlar qo'mitasining tavsiyalariga (Nyu-York, 2005-y.), Xavfli yuklarni xalqaro tashishga oid Yevropa bitimiga (Jeneva, 2005-y.), Global darajada kelishilgan kimyoviy mahsulotlarni xavfliligi tasnifini belgilash va markirovkalash tizimiga (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)) [18]. asosan tartibga solinadi.

Mazkur masala yuzasidan amalga oshirilgan aniq-tahlil natijalariga ko'ra, mamlakatimizda xavfli yuklar va buyumlarning tasniflanishi va boshqa xususiyatlarining ayrim jihatlari qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinishi aniqlandi.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi hududida portlovchi materiallarni avtomobil transportida tashish qoidalarida pirotexnika buyumlari tegishli toifalari ko'zda tutilgan.

Xususan, xavflilik darajasiga ko'ra pirotexnika buyumlarining quyidagi toifalari ajratiladi: butun massasi bilan portlashi mumkin bo'lgan; butun massasi bilan portlamaydigan, biroq portlashda tartibsiz sochilishi mumkin bo'lgan hamda atrofdagi predmetlarga jiddiy ziyon yetkazish xavfini tug'diradigan; yonganida katta hajmda issiqlik energiyasini ajratadigan yoxud katta portlash effektini vujudga keltirmagan holda ketma-ket portlaydigan; alanganish yoki boshqa tashabbuskor holatlardagina portlashning katta bo'lmagan xavfini vujudga keltiradigan [19].

Xulosa qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 10-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi hududida pirotexnika vositalari aylanishini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 309-son qarorining 1-bandi bilan O'zbekiston Respublikasi hududida pirotexnika vositalarini olib kirish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash, sotish va ulardan foydalanish vaqtincha taqiqlangan. Qarorning 3-bandida barcha pirotexnika vositalari olib qo'yilishi va keyinchalik belgilangan tartibda yo'q qilinishi kerakligi belgilangan bo'lib, mazkur jinoyatning obyektini to'g'ri aniqlash, jinoyatni kvalifikatsiya qilishda muhim ahamiyatga egadir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026- йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги 60-сонли Фармон // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. www.lex.uz (Decree No. 60 of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026" // National Database of Legislative Information of the Republic of Uzbekistan. www.lex.uz).
2. М.Х.Рустамбоев. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. II том. Умумий қисм. Олий таълим муассасалари учун дарслик. «ИЛМ-ЗИЁ». – Тошкент.: 2011 й. – 140 бет. (M.H.Rustamboev. Criminal law course of the Republic of Uzbekistan. I roof. General part. Textbook for higher education institutions. "SCIENCE-INTELLIGENCE". - Tashkent.: 2011. -140 pages.).
3. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Дарслик. Муаллифлар жамоаси. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. Т. 2012, 234-б. (Criminal law. General part. Textbook. The team of authors. Academy of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. Т. 2012, p. 234.).
4. М.Х.Рустамбоев. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. II том. Умумий қисм. Олий таълим муассасалари учун дарслик. «ИЛМ-ЗИЁ». – Тошкент.: 2011 й. –142 бет. (M.H.Rustamboev. Criminal law course of the Republic of Uzbekistan. I roof. General part. Textbook for higher education institutions. "SCIENCE-INTELLIGENCE". - Tashkent.: 2011. -142 pages.).
5. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. Т.:Адолат. 2006. 477 б. (Rustamboev M.H. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special part. Т.: Justice. 2006. 477 p.)

6. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Б.В.Здравомыслов, В.Ф.Караулов и др.; Под ред. проф. Б.В.Здравомыслова. – М.: Юрист, 2000. – С. 18. (Criminal Law of the Russian Federation. Special Part / B.V.Zdravomyslov, V.F.Karaulov et al.; Under the editorship of prof. B.V.Zdravomyslov. – М.: Jurist, 2000. – P. 18.).
7. Якубов А.С. Предпосылки уголовно-правовой реформы в Республики Узбекистан. – Т., 1994. – С. 47. (Yakubov A.S. Prerequisites for Criminal Law Reform in the Republic of Uzbekistan. – Т., 1994. – P. 47.).
8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / С.В.Афиногенов, Л.Д.Ермакова и др.; Под ред. проф. Б.В.Здравомыслова. – М.: Юрист, 1999. – С.112-113. (Criminal Law of the Russian Federation. General Part / S.V.Afinogenov, L.D.Ermakova et al.; Under the editorship of prof. B.V.Zdravomyslov. – М.: Jurist, 1999. – P.112-113.).
9. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть. – М.: Юнити, 1999. – С.114.(Vetrov N.I. Criminal Law. General Part. – М.: Unity, 1999. – P.114.).
10. Российское уголовное право. Особенная часть. / Под ред. В.Н.Кудрявцева, А.В.Наумова. – М.: Юрист, 1997. – С. 346. (Russian Criminal Law. Special part. / Under the editorship of V.N.Kudryavtsev, A.V.Naumov. - М.: Jurist, 1997. - Page 346.).
11. Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М., 1991. – С. 54. (Baturin Yu.M., Zhodzishsky A.M. Computer crime and computer security. - М., 1991. - Page 54.).
12. Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть / [Под общей ред. А.А. Палван-Заде] – Т.: ИПТД «Ўқитувчи», 2004. – 759-б. (Rustambaev M.Kh. Commentary on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special part / [Under the general editorship of A.A. Palvan-Zade] - Т.: IPTD "Uqituvchi", 2004. - 759-b.).
13. В.И.Медведев. Методические и технико-криминалистические основы исследования современных пиротехнических средств тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09,. – М.2008. (V.I.Medvedev. Methodological and technical-forensic foundations of the study of modern pyrotechnic means, topic of dissertation and abstract according to the Higher Attestation Commission of the Russian Federation 12.00.09, - P.2008.).
14. Шарапов С. Н. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (научно-практический комментарий к ст. 349 УК РФ) // Военное право [электронный ресурс]. –М., 2006. (Sharapov S. N. Violation of the rules for handling weapons and objects posing an increased danger to others (scientific and practical commentary to Article 349 of the Criminal Code of the Russian Federation) // Military Law [electronic resource]. - P.2006.).
15. В.И.Медведев. Методические и технико-криминалистические основы исследования современных пиротехнических средств тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09,. – М.2008. (V.I.Medvedev. Methodological and technical-forensic foundations for the study of modern pyrotechnic means, topic of dissertation and abstract according to the Higher Attestation Commission of the Russian Federation 12.00.09,. - P.2008.)/
16. М.Х.Рустамбаев. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Том 5. Т.ТДЮУ. 2011. (M.Kh.Rustambaev. The History of the Republic of Uzbekistan. Volume 5. T.TDYU. 2011.).
17. Соглашение между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Душанбе, от 28 августа 2008 года (Вступило в силу для Республики Узбекистан 3 мая 2010 год. — URL: <https://lex.uz/docs/2071326> (Agreement between the governments of the member states of the Shanghai Cooperation Organization on cooperation in combating illicit trafficking in arms, ammunition and explosives. Dushanbe, dated August 28, 2008 (Entered into force for the Republic of Uzbekistan on May 3, 2010. - URL: <https://lex.uz/docs/2071326>

18. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) было совершено в Женеве 30 сентября 1957 года под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и вступило в силу 29 января 1968 года. Текст самого Соглашения был изменен Протоколом о внесении поправки в пункт 3 статьи 14, который был принят в Нью-Йорке 21 августа 1975 года и вступил в силу 19 апреля 1985 года. (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) was done in Geneva on September 30, 1957, under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe and entered into force on January 29, 1968. The text of the Agreement itself was amended by the Protocol amending paragraph 3 of Article 14, which was adopted in New York on August 21, 1975 and entered into force on April 19, 1985.).

19. Шарапов С. Н. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (научно-практический комментарий к ст. 349 УК РФ) // Военное право [электронный ресурс]. –М., 2006. (Sharapov S. N. Violation of the rules for handling weapons and objects posing an increased danger to others (scientific and practical commentary to Article 349 of the Criminal Code of the Russian Federation) // Military Law [electronic resource]. –P., 2006.).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000